

Ermittlung von Stabwerkmodellen aus Hauptspannungsbildern am Beispiel von Stahlbetonbauteilen

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. **Attribution:** Judith Eckerstorfer 2026

Kurzfassung

Dieses Dokument behandelt die Thematik der Stabwerkmodelle im Stahlbetonbau. Es wird erläutert, wann diese eingesetzt werden und wie geeignete Modelle für verschiedene Systeme gefunden werden können.

Stabwerkmodelle werden benötigt, um Diskontinuitätsbereiche in Stahlbetonbauteilen zu bemessen, da Standardbemessungsverfahren nicht zutreffend sind. Diese Diskontinuitäten kommen einerseits in stark belasteten Bereichen (statische Diskontinuitäten) und andererseits bei sprunghaften Änderungen der Bauteilsform (geometrische Diskontinuitäten) vor. Um geeignete Stabwerkmodelle zu erstellen, können zwei Methoden angewandt werden: die Modellentwicklung mittels linear elastischer Spannungsbilder und die Lastpfadmethode.

Um die Vorgehensweise der Modellbildung zu veranschaulichen, wurden Hauptspannungsbilder von einfachen Systemen mit der FE-Software SOFiSTiK erstellt und daraus Stabwerkmodelle abgeleitet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Motivation und Zielsetzung.....	1
1.2	Aufbau der Arbeit.....	1
2	Bemessungskonzept von Stahlbetonbauteilen mit Diskontinuitäten.....	2
2.1	Arten von Diskontinuitäten	3
2.2	Ausbreitung der Diskontinuitätsbereiche	3
2.3	Modellfindung	3
2.3.1	Entwurfsgrundsätze für die Modellbildung.....	4
2.3.2	Modellentwicklung mittels linear elastischer Spannungsbilder	5
2.3.3	Lastpfadmethode	5
3	Beispiele	6
3.1	Druckauswechslung.....	6
3.2	Zugauswechslung	7
3.3	Wandscheiben.....	8
3.4	Deckenscheibe.....	12
3.5	Träger	13
3.6	Kreuzknoten	14
3.7	Konsolen.....	16
3.8	Wandartiger Träger.....	18
4	Zusammenfassung und Ausblick.....	19
	Literaturverzeichnis.....	20

1 Einleitung

1.1 Motivation und Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, eine greifbarere Erklärung für die Erstellung von Stabwerkmodelle zu liefern. Studierende haben oft Schwierigkeiten, geeignete Stabwerkmodelle für vorgegebene Modelle zu finden. Darum werden im Zuge dieses Projekts die Schritte dargelegt, wie ein passendes Stabwerkmodell erstellt werden kann. Dazu werden einfache Modelle herangezogen und an diesen Kraftflussanalysen durchgeführt.

1.2 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn wird erläutert, was Stabwerkmodelle sind, wozu sie verwendet werden und wodurch Diskontinuitäten in Stahlbetonbauwerken entstehen. In weiterer Folge wird die Modellfindung thematisiert. Hierbei gibt es einige Grundsätze zu beachten, bevor zwei Methoden vorgestellt werden, die auf unterschiedliche Weisen zu geeigneten Stabwerkmodellen führen. Die erlangten Kenntnisse werden dann in den Beispielen in Kapitel 3 veranschaulicht. Diese Systeme wurden in der FE-Software SOFiSTiK nachgebildet und mittels FE-Berechnungen die Hauptspannungen ermittelt und grafisch dargestellt. Aus diesen Hauptspannungsbildern können in weiterer Folge die abgebildeten Stabwerkmodelle abgeleitet werden.

2 Bemessungskonzept von Stahlbetonbauteilen mit Diskontinuitäten

Bei der Bemessung von Stahlbetonbauteilen kann zwischen B-Bereichen und D-Bereichen unterschieden werden. In B-Bereichen oder auch Bernoulli-Bereichen gilt die Bernoulli-Hypothese, also das Ebenbleiben der Querschnitte bei schlanken Bauteilen. Die Dehnungsverteilung über den Querschnitt ist in diesen Bereichen linear. In D-Bereichen (Diskontinuitäts-Bereichen) herrscht eine nicht-lineare Dehnungsverteilung, das bedeutet, dass die Bernoulli-Hypothese nicht gültig ist, und es treten Spannungskonzentrationen und Unregelmäßigkeiten in der Spannungsverteilung auf (Zilch & Zehetmaier, 2010).

Um diese Unregelmäßigkeiten in der Berechnung berücksichtigen zu können, werden Stabwerkmodelle eingesetzt. Stabwerkmodelle bestehen aus Zugstreben, Druckstreben und Knoten. Die Lage der Zug- und Druckstreben orientiert sich am Verlauf der Spannungen bzw. am Kraftfluss durch das Bauteil. Der Kraftfluss kann mithilfe von FEM-Programmen wie beispielsweise SOFiSTiK ermittelt werden, indem die dargestellten Hauptspannungen zu Trajektorien verbunden werden (siehe Abb. 1). Trajektorien sind immer tangential zur jeweiligen Hauptspannungsrichtung orientiert und schneiden sich deshalb stets im rechten Winkel. Während in Hauptspannungsbildern die Länge eines Vektors Auskunft über die Größe der Spannungen gibt, kann aus Trajektorienbildern lediglich die Spannungsintensität durch den Abstand der Trajektorien abgelesen werden (Zilch & Zehetmaier, 2010).

Abb. 1 Hauptspannungsbild und Trajektorienbild

Abbildung 1 verdeutlicht die Notwendigkeit von Stabwerkmodellen und zeigt den typischen unregelmäßigen Verlauf der Trajektorien in einem D-Bereich. Im Unterschied dazu verlaufen die Trajektorien in B-Bereichen sehr gleichmäßig. Aus dieser Darstellung der Trajektorien lässt sich in weiterer Folge auch ein passendes Stabwerkmodell ableiten (Finckh, 2023).

2.1 Arten von Diskontinuitäten

Die Unregelmäßigkeit in den Hauptspannungsbildern von D-Bereichen können auf zwei Arten entstehen: statische oder geometrische Diskontinuitäten.

Zu den statischen Diskontinuitäten zählen besonders stark belastete Bereiche wie zum Beispiel Auflagerbereiche, Bereiche der Lasteinleitung (Teilflächenbelastung, hohe Einzellasten) und Spannkraftverankerungen.

Bei den geometrischen Diskontinuitäten handelt es sich um sprunghafte Änderungen der Bauteilsform wie beispielsweise Querschnittsprünge, Rahmenecken, Öffnungen oder Konsolen (Schlaich & Schäfer, 2001).

2.2 Ausbreitung der Diskontinuitätsbereiche

Um die Ausbreitung der D-Bereiche zu bestimmen, wird das Prinzip von De Saint-Venant angewandt. Nach diesem Prinzip können die auftretenden nicht-linearen Spannungen bei Balken ab einem Abstand, der etwa der Querschnittshöhe an der Stelle der Diskontinuität entspricht, vernachlässigt werden. Für andere Bauteile wird dieser Abstand allgemeiner mit der maximalen Entfernung der Gleichgewichtsgrößen, die eine Diskontinuität hervorrufen, definiert (Schlaich & Schäfer, 2001).

2.3 Modellfindung

Die folgenden Ausführungen basieren auf homogen-elastischem Material. Es ist bekannt, dass der Beton eine hohe Druckfestigkeit aufweist und nur eine geringe Zugfestigkeit, weshalb es in den Zugstreben zu Rissen kommt, der Beton dadurch ausfällt und das Stabwerk in weiterer Folge kinematisch wird. Um dem entgegenzuwirken, muss eine Bewehrung eingebracht werden, die sich am Verlauf der Zugstreben orientiert, um deren Tragfähigkeit zu gewährleisten (Finckh 2023) Um die Lage und Orientierung der Zug- und Druckstreben zu erhalten, muss ein passendes Stabwerkmodell gefunden werden.

Für dieses Projekt sind zwei Methoden der Findung von Stabwerkmodellen relevant: Die Modellentwicklung mittels linear elastischer Spannungsbilder und die Lastpfadmethode. Beide werden im folgenden Abschnitt erläutert. Außerdem sind einige Entwurfsgrundsätze zu beachten.

2.3.1 Entwurfsgrundsätze für die Modellbildung

Bei der Anwendung der nachfolgenden Methoden sind zusätzlich noch einige Kriterien zu erfüllen. Diese werden von Zilch & Zehetmaier (2010) und Schlaich & Schäfer (2001) in ihren jeweiligen Werken beschrieben und hier zusammengefasst:

- Die Anordnung der Bewehrung soll für mehrere Lastfälle zutreffend sein. Aus diesem Grund ist von einer reinen „Trajektorienbewehrung“ (d.h. die Bewehrungsstränge werden nur nach den Hauptzugspannungsrichtungen angeordnet) abzusehen, weil die Trajektorien- bzw. Hauptspannungsbilder der verschiedenen Lastfälle voneinander abweichen und somit nie eine einheitliche Lösung erzielt werden könnte.
- Im Sinne der Baupraxis ist die Bewehrung immer parallel und senkrecht zu den Bauteilrändern anzuordnen. Dies wäre ebenfalls mit einer „Trajektorienbewehrung“ nur in seltenen Fällen erreichbar.
- Es ist stets jenes Stabwerkmodell zu bevorzugen, das die geringsten Umlagerungen innerer Kräfte erfordert. Dieses Modell weist die geringsten Verformungen auf. Außerdem spielen hierbei die Anzahl und Länge der Zugstreben eine große Rolle, weil sich die Bewehrung im gerissenen Zustand unter Lasteinwirkung viel stärker verformt als die Betondruckstreben. Demnach ist es vorteilhaft, ein Stabwerkmodell mit wenig und kurzen Zugstreben zu wählen, um Formveränderungen zu minimieren.
- Stabwerkmodelle sollten vorerst möglichst einfach entworfen werden und die wichtigsten Lastpfade berücksichtigen. Wenn nötig, können anschließend noch Subsysteme für bestimmte Teilbereiche erstellt werden.
- Zug- und Druckstreben sollten beim Aufeinandertreffen einen Winkel zwischen 30° und 60° einschließen, wobei Winkel zwischen 30° und 45° nur in Fällen zulässig sind, in denen die Druckstrebe auf zwei Zugstreben trifft, die normal aufeinander stehen (Finckh 2023).

2.3.2 Modellentwicklung mittels linear elastischer Spannungsbilder

Diese Methode basiert auf einer Finite-Elemente-Berechnung der Hauptspannungen einer linear elastischen Scheibe (Zustand I). Anhand des Verlaufs der Hauptspannungen kann ein Stabwerkmodell bestimmt werden. Dazu werden zuerst die Bereiche, in denen Druck wirkt, zusammengefasst. Dort sollen Druckstreben modelliert werden, die zumindest grob der Richtung der Druckspannungen folgen. Dabei ist zu beachten, dass die Druckstreben an den Stellen der Lasteinleitung sowie an den Auflagern die gleiche Orientierung wie die Resultierenden der Einwirkung bzw. der Lagerkräfte an dieser Stelle aufweisen. Die Lage der Zugstreben wird ähnlich ermittelt, wobei hier – wie bereits in den Entwurfsgrundsätzen erwähnt – aus baupraktischen Gründen darauf zu achten ist, dass die Bewehrung nur parallel und senkrecht zu den Bauteilkanten angeordnet wird.

Da es sich hierbei um linear elastische Berechnungen handelt, liegt das Modell auf der sicheren Seite und kann sowohl für ULS- als auch für SLS-Nachweise herangezogen werden (Finckh, 2023).

2.3.3 Lastpfadmethode

Als Modellierungshilfe kann man sich bei dieser Methode den Kraftfluss durch ein Bauteil wie eine Partikelströmung vorstellen. Im ersten Schritt werden die Einwirkungen auf das Bauteil in Resultierende zusammengefasst. Ein Lastpfad entspringt an der Angriffsstelle einer Resultierenden, mündet in einem Auflager und verbindet diese gegenüberliegenden Kräfte. Auf dem Weg von der Angriffsstelle bis zum Auflager bleibt der Lastanteil konstant, was mit der Kontinuitätsgleichung der Strömungslehre vergleichbar ist. Lastpfade besitzen an ihrem Anfang bzw. an ihrem Ende die Orientierung der resultierenden Einwirkung bzw. der Auflagerkraft, dazwischen ist ihr Verlauf stromlinienförmig, wobei darauf zu achten ist, dass sich die Pfade nicht kreuzen können. Da sie das Bestreben haben, sich schnell auszubreiten, ist ihre Krümmung am Ursprung und an der Mündung am größten. Diese Krümmungen führen zu Umlenkkräften, die untereinander im Gleichgewicht stehen müssen, wenn keine anderen horizontalen Kräfte auf das Bauteil einwirken. Werden die Lastpfade nun polygonartig modelliert, dann treten genau in den Schnittpunkten mit den Resultierenden der Umlenkkräfte Knicke auf (Schlaich & Schäfer, 2001). Da diese Methode ein gewisses Vorstellungsvermögen für den Fluss der Kräfte durch ein Bauteil voraussetzt, ist für die korrekte Ermittlung der Kraftflussströmungen viel Erfahrung nötig. Besonders bei komplexen Systemen kann die Modellfindung mittels der Lastpfadmethode eine Herausforderung darstellen. Es bietet sich daher an, die Lastpfadmethode mit der Modellentwicklung mittels linear elastischer Spannungsbilder zu ergänzen, um ein geeignetes Stabwerkmodell zu finden (Finckh, 2023).

3 Beispiele

In diesem Kapitel werden nun Systeme mit den dazugehörigen Hauptspannungsbildern und den sich daraus ergebenden Stabwerkmodellen dargestellt. Die Erstellung der Hauptspannungsbilder erfolgte mit der FE-Software SOFiSTiK durch eine grafische Eingabe der Systeme in SOFiPLUS und die Darstellung der Ergebnisse in Graphic.

3.1 Druckauswechslung

3.2 Zugauswechslung

3.3 Wandscheiben

3.4 Deckscheibe

3.5 Träger

3.6 Kreuzknoten

3.7 Konsolen

Abb.30 abgeleitetes Stabwerkmodell für eine Konsole mit $a_c \leq h_c$

Anmerkung: Wenn $a_c \leq h_c$, d.h. wenn der Abstand zwischen Lasteinleitung und Stütze kleiner ist als die Dicke der Konsole (in diesem Fall $40 \leq 60$), wird die Last direkt in die Stütze eingeleitet (König & Tue, 1998).

Anmerkung: Wenn $a_c > h_c$, d.h. wenn der Abstand zwischen Lasteinleitung und Stütze größer ist als die Dicke der Konsole (in diesem Fall $85 > 60$), kann die Last nicht direkt in die Stütze eingeleitet werden. Daher muss die Konsole in diesem Fall als Balken/Kragarm bemessen werden (König & Tue, 1998).

3.8 Wandartiger Träger

4 Zusammenfassung und Ausblick

Diskontinuitätsbereiche in Stahlbetonbauteilen entstehen entweder durch eine starke Belastung (statische Diskontinuität) oder eine sprunghafte Änderung der Bauteilgeometrie (geometrische Diskontinuität). Um diese Diskontinuitätsbereiche adäquat bemessen zu können, werden Stabwerkmodelle eingesetzt. Dabei gibt es zwei Methoden, um passende Stabwerkmodelle zu ermitteln: die Lastpfadmethode und die Modellentwicklung mittels linear elastischer Spannungsbilder. Für komplexere Systeme eignet sich zudem eine Kombination aus beiden Methoden. Da in der Modellfindung nur Beton im Zustand I betrachtet wird, muss besonders bei der Anordnung der Bewehrung einiges berücksichtigt werden, um sowohl mehreren Lastfällen als auch der Baupraxis gerecht zu werden.

Literaturverzeichnis

- [1] Finckh, Wolfgang (2023). Mit Stabwerkmodellen zur Bewehrungsführung. Detailnachweise im Stahlbetonbau. Springer Vieweg Wiesbaden.
- [2] König, Gert und Nguyen, Viet Tue (1998). Grundlagen des Stahlbetonbaus. Einführung in die Bemessung nach Eurocode 2. B. G. Teubner Stuttgart-Leipzig.
- [3] Schlaich, Jörg und Schäfer, Kurt (2001). Konstruieren im Stahlbetonbau. In: Beton-Kalender 2001. Berlin: Ernst & Sohn, S. 311-492.
- [4] Zilch, Konrad und Zehetmaier, Gerhard (2010). Bemessung im konstruktiven Betonbau. Nach DIN 1045-1 (Fassung 2008) und EN 1992-1-1 (Eurocode 2). 2. Aufl., Springer-Verlag Berlin Heidelberg.